

INFLUÊNCIA DA ALTURA E CAMUFLAGEM DE ARMADILHAS “PAN TRAPS” EM AMOSTRAGEM DE ABELHAS NO CERRADO

Renata de Freitas Barroso, Vitória Luíza Cardoso Pereira, Leonardo Lima
Bergamini

RESUMO

A polinização é um processo fundamental para a manutenção da biodiversidade e produção agrícola, ameaçada pela perda de polinizadores, como as abelhas. A coleta de dados sobre a abundância e diversidade desses insetos é essencial para implementar estratégias de conservação. Métodos passivos, como as armadilhas “*pan traps*”, são amplamente utilizados devido à simplicidade, baixo custo e eficiência. Este estudo investigou a influência da altura e camuflagem dessas armadilhas na amostragem de abelhas no Cerrado. As coletas ocorreram na Reserva Ecológica do IBGE, envolvendo 720 armadilhas distribuídas entre solo e árvores, com diferentes cores e níveis de camuflagem. Os resultados indicaram que as armadilhas azuis, fixadas ao solo, foram mais eficazes em capturar uma maior riqueza e abundância de espécies. Em contraste, a camuflagem das armadilhas não apresentou efeito significativo na amostragem. Entre os indivíduos, destacaram-se *Trigona spinipes* e *Ceratina sp.*, com maior representatividade nos pontos amostrados. Este estudo reforça a relevância das “*pan traps*” para amostragem de abelhas e destaca a importância de padronizar metodologias, especialmente em ecossistemas diversos como o Cerrado. Novas pesquisas devem explorar variáveis adicionais, como a camuflagem completa das armadilhas, para refinar os protocolos de coleta. Assim, este trabalho contribui para o avanço do conhecimento e padronização de novos métodos de coleta para abelhas.

INTRODUÇÃO

A polinização é um serviço ecossistêmico regulatório, de provisão e cultural, importante para a manutenção da biodiversidade (Wolowski. et al, 2019). Sendo as abelhas os polinizadores mais importantes, na polinização da maioria das plantas em ambientes nativos e em plantas de agrossistemas (Viana & Lourenço, 2020). Assim a polinização por abelhas, constitui um papel fundamental na produção agrícola, sendo reconhecidas como polinizadoras fundamentais de cultivos de alto valor econômico (Wolowski. et al, 2019). Com a crescente perda de polinizadores, se faz necessário monitorar a fauna de abelhas locais, para a criação de medidas de conservação dos serviços ecossistêmicos prestados por esse grupo (Potts. et al, 2010).

Estimativas de abundância e diversidade local de polinizadores dependem das metodologias adotadas para sua amostragem, sendo que existem diferentes métodos

aplicados ao monitoramento de abelhas (Acharya. et al, 2021). Devido à maior facilidade de replicação e menor esforço para amostragem simultânea em múltiplos pontos, métodos passivos têm sido cada vez utilizados, como, por exemplo, os Ninhos-armadilhas (Costa & Gonçalves, 2019), armadilhas de essências (Pereira & Sousa, 2015; Ferreira. et al, 2011), armadilhas de Malaise (Mccravy; Geroff & Gibbs, 2016; Volpato. et al, 2020), e as armadilhas de panela (*“Pan Traps”*) (Sircom; Arul Jothi & Pinksen, 2018; Viana e Lourenço, 2020). Estas últimas se destacam pelo baixo custo dos materiais e a boa diversidade de espécies que são capazes de amostrar (Hudson, Horn & Hanula, 2020).

As “pan traps” consistem em tigelas ou copos de plástico coloridos, preenchidos com uma mistura de água e sabão, assim as abelhas são atraídas pelas cores e ao tocarem no conteúdo do copo afundam, devido a presença do sabão que diminui a tensão superficial da água (Droege. et al, 2015). Diferentes parâmetros potencialmente afetam seu funcionamento, sendo necessário o estabelecimento de protocolos padronizados para a geração de dados comparáveis entre estudos (Krahner et. al 2024). Enquanto alguns parâmetros, como por exemplo a cor das armadilhas, já estão mais próximos de um consenso entre os pesquisadores, com a utilização das cores azul, amarelo e branco (Krahner et. al, 2024; Toler; Evans; Tepedino, 2005), outros ainda carecem de melhor compreensão de seus efeitos. A elevação das “panelas” tem se mostrado capazes de melhorar a amostragem desses polinizadores, pois conseguem registrar maior riqueza de espécies que não são atendidas pelas armadilhas no colocadas perto do solo (Chamorro. et al, 2022; Nuttman. et al, 2011), embora tal efeito ainda tenha sido pouco estudado em diferentes tipos de formação vegetal. Adicionalmente, Krahner et al, 2024 ressaltam que ainda há alguns fatores que não foram sistematicamente investigados para a padronização do método, entre eles, o líquido da armadilha, tamanho, forma e a interferência da camuflagem.

A camuflagem ainda é um efeito pouco estudado na montagem de armadilhas de panelas, consiste em um revestimento externo para esconder a cor internamente, evitando que o raio de atração seja muito elevado e, a princípio, garantindo uma amostragem mais fidedigna da fauna que realmente ocupa o habitat amostrado (Krahner et al, 2024; Laubertie; Wratten & Sedcole, 2006). Ainda que haja estudos que afirmam a relevância da elevação das armadilhas, concordando que armadilhas elevadas capturam diferentes riquezas de espécies (Tuell, Isaacs, 2009), ainda se faz necessário mais estudos para fechar uma metodologia padronizada (Krahner. et al, 2024), especialmente no Cerrado

onde, apesar de ser uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo (Pires, 2020), ainda existem importantes lacunas de dados sobre a apifauna no Brasil (Pereira; Gonçalves & Ramos, 2021). Assim nosso estudo possui o objetivo de analisar a eficácia das armadilhas de painéis em diferentes alturas e a influência da camuflagem para a coleta de abelhas do Cerrado. Acreditamos que a diferença na elevação, resulta em riquezas diferentes e um número maior de indivíduos amostrados, e que armadilhas com camuflagem capturam uma menor riqueza e abundância de abelhas, porém com uma maior especificidade das espécies mais diretamente associadas ao local de amostragem.

METODOLOGIA

Local de Estudo

As coletas foram realizadas na Reserva Ecológica do IBGE, localizada no Centro-Sul do Distrito Federal, a 26 km do centro administrativo de Brasília, contendo cerca de 1.391ha (Takahashi, 2019). O local consiste em uma área de preservação permanente que possui Programa de Pesquisas Ecológicas de Curta e Longa Duração, para uma importante representação de dados e informação científica do Cerrado, contribuindo para criação de políticas públicas (Takahashi, 2019). A área possui significativa heterogeneidade de ecossistemas, proporcionando recursos, como abrigo e alimento a diferentes espécies, inclusive endêmicas e com risco de extinção (Ribeiro, 2011a; Ribeiro, 2011b). A área é caracterizada pela diversidade de fitofisionomias do Cerrado, como Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado, proporcionando heterogeneidade ambiental (Ribeiro, 2011).

Confecção e fixação das armadilhas

Foram utilizados copos descartáveis de cores branca (Pura Casa – 200 mL), azul (Forresta – 250 mL), amarelo (Triq Triq – 200 mL) e verde (Forresta – 200 mL) para confecção das armadilhas (“*pan traps*”). Os copos de cores azul, amarelo e branco foram usados para atrativos e copos verdes para camuflagem. As armadilhas de solo foram fixadas com auxílio de palito de bambu a 20cm do solo e as arbóreas foram fixadas as árvores a uma altura de cerca de 1,70m com auxílio de fita transparente, ambas com distância de 3m entre si (Figura 1). Posteriormente, foi adicionada em cada armadilha

uma solução salina (20 litros de litros + 4 kg de cloreto de sódio + 200 mL detergente neutro sem aroma) para captura e conservação dos indivíduos, no período de 24h.

Figura 1. Armadilhas “*pan traps*” utilizadas na coleta de abelhas na Reserva ecológica do IBGE. As armadilhas foram separadas por cores, altura e camuflagem: (A) armadilhas arbóreas sem camuflagem; (B) armadilhas arbóreas com camuflagem; (C) armadilhas de solo sem camuflagem; (D) armadilhas de solo com camuflagem.

Delineamento amostral

As coletas foram realizadas entre os dias 22 e 24 de outubro de 2024 no período diurno. A amostragem consistiu em 6 pontos de coleta com fixação das armadilhas de solo e arbóreas. As armadilhas de solo consistiram em 5 conjuntos (6 armadilhas por conjunto), somando 30 armadilhas de solo por ponto. As arbóreas seguiram o mesmo quantitativo, resultando em 30 armadilhas arbóreas por ponto. Ao total, foram fixadas 360 armadilhas aos 6 pontos de coleta (Figura 2), 3 em área de Cerrado (3, 4 e 5) e 3 em área de Campo Sujo (1, 2 e 6). Após um tempo de exposição de 24h as armadilhas foram visitadas e todas as abelhas capturadas foram removidas. Posteriormente, foi realizada uma segunda amostragem nas mesmas armadilhas, somando 720 armadilhas para a amostragem. Para cada um dos dias de amostragem foram registradas as eventuais perdas de armadilhas.

Figura 2. Pontos de amostragem na Reserva Ecológica do IBGE. Os pontos 1, 2 e 6 correspondem a área de Campo Sujo e os pontos 3, 4 e 5 em área de Cerrado.

Análise das amostras

As amostras foram coletadas e levadas ao Laboratório localizado na sede da Reserva Ecológica do IBGE. Foram alfinetadas e fixadas em placa de isopor, posteriormente etiquetadas com as informações da coleta e desidratadas em estufa a 50°C por 48h e identificadas para depósito em coleção científica. Os dados foram contabilizados e tabulados para análise estatística no software R versão 4.1.3 (R Core Team, 2024), usando funções dos pacotes *dplyr* (Wickham et al, 2020), *lme4* (Bates. et al, 2015), *MuMIn* (Barton, 2015), *car* (Fox et al, 2012), *DHARMA* (Hartig; Lohse & Leite, 2024), *sjplot* (Lüdecke et al, 2024) e *ggplot2* (Wickham et al, 2024). Em um dos pontos houve uma captura atípica de uma grande quantidade de indivíduos de *Trigona spinipes* – 22 indivíduos, essa armadilha foi excluída das análises seguintes para evitar enviesamento dos resultados. Para cada variável resposta (abundância e riqueza de espécies) foram ajustados modelos lineares generalizados mistos (GLMM) com distribuição Binomial Negativa, selecionada após diagnósticos dos resíduos. Inicialmente foram especificados modelos com a interação *threeway* entre altura, camuflagem e cor da armadilha, além do número de armadilhas do conjunto (considerando as eventuais perdas)

como covariável, com a identificação do ponto amostral como fator aleatório. Foi então utilizada uma abordagem de seleção de modelos para simplificação desses modelos completos (Burnham & Anderson, 2002), ranqueando todas as combinações possíveis de variáveis pelo critério de Akaike corrigido e sendo considerados como mais prováveis os modelos com Delta AICc menor ou igual a 2. As variáveis presentes nesses modelos selecionados foram então mantidas no modelo final, utilizado para inferência e visualização dos resultados.

Coletas adicionais

Como parte das atividades do Curso de Campo – Trabalho de campo multidisciplinar, também foram realizadas demonstrações de outros métodos de coleta. A coleta ativa foi realizada no dia 24 de outubro, no período matutino em áreas de Cerrado e Campo Sujo, com auxílio de Puçá. Também foi observada a utilização de essências atrativas aplicadas na vegetação em área de mata de galeria (Benzil Acetato, Beta Ionona, Cinamato de Metila, Eucaliptol, Eugenol, Salicilato, Vanilina), e os ninhos-armadilha, confeccionados com colmos de *Arundo donax*.

RESULTADOS

Foram capturados 234 indivíduos distribuídos em 43 morfoespécies de abelhas em coleta por armadilhas com a presença mais abundante de *Trigona spinipes* e espécies do gênero *Ceratina* (Material Suplementar). Os gêneros *Bombus*, *Augochlora*, *Xylocopa*, *Trigona* e a tribo Tapinotaspidini também tiveram abundância significativa.

As fitofisionomias dos pontos de coleta apresentaram pouca diferença entre si, com uma riqueza média de 18 espécies para Campo e 16,7 para Cerrado (Tabela 1). Entre as cores das armadilhas, a cor azul apresentou maior abundância ($Z = 8.22$, $p < 0.0001$), independente da presença ou ausência de camuflagem (Chi-quadrado = 1.001, $p = 0.3145$, Figura 3), A média de indivíduos coletados foram de 25 indivíduos por ponto (Figura 4). A riqueza de espécies também foi maior na cor azul ($Z = 7.8$, $p > 0.0001$), também sem efeito da camuflagem (Figura 5).

Ponto	Fitofisionomia	Riqueza	Abundância
1	Campo	20	31
2	Campo	19	38
6	Campo	15	46
3	Cerrado	16	34
4	Cerrado	20	60
5	Cerrado	14	25

Tabela 1. Riqueza de espécies comparadas as fitofisionomias dos pontos de coleta

Figura 3. Médias estimadas de captura de abelhas nas cinco armadilhas de cada conjunto de acordo com a cor e altura das armadilhas “pan traps”.

Figura 4. Abundância e riqueza de abelhas de acordo com a cor e camuflagem das armadilhas “*pan traps*”

Figura 5. Riquezas estimadas de abelhas nas cinco armadilhas de cada conjunto de acordo com a cor e altura das armadilhas “*pan traps*”.

A camuflagem não apresentou efeito significativo, porém a altura teve influência na coleta, independente das cores das armadilhas. As *pan traps*” que estavam fixadas ao chão tiveram maior eficiência de coleta, comparadas com as armadilhas fixadas as árvores, tanto na abundância ($Z = 3,716$, $p < 0.001$, Figura 5) quanto na riqueza de

espécies ($Z = 2,885$, $p = 0.004$, Figura 5). Em armadilhas de solo, foram coletados 150 indivíduos e em armadilhas arbóreas, 84 indivíduos.

Na coleta ativa foram identificadas 11 morfoespécies, nas essências aromáticas foi observada a visita de um macho de *Eulaema nigrita*, e nos ninhos armadilha foram observados três ninhos ativos de duas abelhas do gênero *Tetrapedia* e uma da tribo Tapinotaspidini.

DISCUSSÃO

Os resultados demonstram a eficiência no uso de armadilhas “*pan traps*” para coleta de abelhas. Diante as variáveis testadas, a cor e a altura foram as que mais influenciaram no método, com a cor azul e armadilhas de solo mais eficazes e cor amarela com menor eficácia de captura. De acordo com Leong e Thorp (1999), a atratividade pode depender do sexo e espécie. No estudo, eles demonstraram fêmeas possuem são mais atraídas por cores brancas e azuis, discriminando as amarelas e os machos preferem armadilhas brancas, ao invés de amarelas e azuis, demonstrando que a cor das armadilhas possui efeito significativo no número de indivíduos machos e fêmeas a serem capturados. Há também, estudos comparativos entre amostragens, como exemplo, comparação entre o método tradicional de coleta de rede em flores e armadilhas de painéis. Conseguiram observar que a coleta com armadilhas de painéis obteve fauna mais empobrecida em comparação ao outro método (Cane; Minckley; Kervin, 2000).

O nosso estudo corrobora com outros que demonstram a eficiência da cor azul para a captura de abelhas (Acharya. et al, 2021; Hall, 2018; Joshi. et al, 2015), porém nossos resultados com a elevação das armadilhas vão ao contrário de outros trabalhos, que indicam que armadilhas elevadas capturam uma maior abundância de abelhas (Tuell & Isaacs, 2009; Bad-Badowska, 2012). Além disso o efeito da camuflagem não obteve diferença significativa, entretanto o efeito da camuflagem não obteve sucesso para a amostragem de dípteros, onde as armadilhas sem camuflagem capturaram um maior número de indivíduos (Laubertie; Wratten & Sedcole, 2006). De todo modo a camuflagem aqui apresentada foi realizada de forma parcial, assim as bordas do copo ficavam à mostra, o que pode ter influenciado na coleta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstra a eficiência de armadilhas “*pan traps*” para coleta de abelhas. Este grupo oferece um importante e necessário serviço ecossistêmico, a polinização, por isso é importante a padronização de métodos de amostragem para compreensão da fauna de polinizadores local. Diante disso, foi possível analisar que o método de amostragem com “*pan traps*” são boas ferramentas para estudos com abelhas. Armadilhas de cor azul e que estiveram fixadas ao chão, apresentaram maior eficiência de captura. A camuflagem não apresentou efeito significativo, porém, recomenda-se que sejam realizados novos estudos para testes de camuflagem total das armadilhas. Ademais, torna-se essencial novos estudos testando métodos de coleta com “*pan traps*” para uso de uma metodologia padronizada para geração de dados comparáveis em diferentes ambientes. Assim, com os dados do presente estudo, serão utilizados para análises dos efeitos do uso de armadilhas “*pan traps*” na composição de espécies e em suas características funcionais, como grupos funcionais, tamanho, sexo e comportamento.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Reserva Ecológica do IBGE por todo suporte e disponibilização da área de estudo. Estendemos os agradecimentos a toda equipe que fez parte da coleta de dados e identificação das amostras no laboratório, em especial ao Leonardo Lima Bergamini. Ademais, agradecemos a CAPES por todo aporte financeiro para realização do estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARTON, Kamil. Package ‘mumin’. *Version*, v. 1, n. 18, p. 439, 2015. [10.32614/CRAN.package.MuMIn](https://CRAN.R-project.org/package=mumin)
- BATES, Douglas et al. Package ‘lme4’. *convergence*, v. 12, n. 1, p. 2, 2015. [10.32614/CRAN.package.lme4](https://CRAN.R-project.org/package=lme4)
- BAK-BADOWSKA, Jolanta. Spatial Diversification of Bee (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) Assemblages in Forest Communities of the Suchedniów-Oblegorek Landscape Park. *Journal of Apicultural Science*, v. 56, n. 2, p. 89, 2012.

COSTA, Camila Cristina Ferreira da; GONÇALVES, Rodrigo Barbosa. What do we know about Neotropical trap-nesting bees? Synopsis about their nest biology and taxonomy. **Papéis Avulsos de Zoologia**, v. 59, p. e20195926, 2019.

CHAMORRO, Fermín J; FARIA, Christiana M. A; ARAÚJO, Francisca S; FREITAS, Breno M. Elevated pan traps optimise the sampling of bees, including when the availability of floral resources is high. **Insect Conservation and Diversity**, v. 16, n. 1, p. 16-32, 2023.

D'AVILA, Márcia; MARCHINI, Luís Carlos. Polinização realizada por abelhas em culturas de importância econômica no Brasil. **Boletim de Indústria Animal**, v. 62, n. 1, p. 79-90, 2005.

DROEGE, Sam et al. The very handy manual: how to catch and identify bees and manage a collection. **USGS Native Bee Inventory and Monitoring Lab**, p. 1-65, 2015.

FERREIRA, Marcos Gonçalves et al. Fauna and stratification of male orchid bees (Hymenoptera: Apidae) and their preference for odor baits in a forest fragment. **Neotropical Entomology**, v. 40, p. 639-646, 2011.

FOX, John et al. Package 'car'. **Vienna: R Foundation for Statistical Computing**, v. 16, n. 332, p. 333, 2012.

HALL, Mark. Blue and yellow vane traps differ in their sampling effectiveness for wild bees in both open and wooded habitats. **Agricultural and Forest Entomology**, v. 20, n. 4, p. 487-495, 2018.

HARTIG, Florian; LOHSE, Lukas & LEITE, Melina de Sousa. Package 'DHARMa', 2024. DOI:

[10.32614/CRAN.package.DHARMa](https://doi.org/10.32614/CRAN.package.DHARMa)

HUDSON, Jacob; HORN, Scott; HANULA, James L. Assessing the efficiency of pan traps for collecting bees (Hymenoptera: Apoidea). **Journal of Entomological Science**, v. 55, n. 3, p. 321-328, 2020.

JOSHI, Neelendra K; LESLIE, Timothy; RAJOTTE, Edwin G; KAMMERER, Melanie A; BIDDINGER, David J. Comparative trapping efficiency to characterize bee abundance, diversity, and community composition in apple orchards. **Annals of the Entomological Society of America**, v. 108, n. 5, p. 785-799, 2015.

LAUBERTIE, E. A.; WRATTEN, S. D.; SEDCOLE, J. R. The role of odour and visual cues in the pan-trap catching of hoverflies (Diptera: Syrphidae). **Annals of Applied Biology**, v. 148, n. 2, p. 173-178, 2006.

LÜDECKE, Daniel; BARTEL, Alexander; SCHWEMMER, Carsten; POWELL, Chuck; DJALOVSKI, Amir & TITZ, Johannes. Package 'sjPlot'. 2024.

LUZ, Alberto Ramos; RUFATO, Andrea de Rossi; FILHO, José Luiz Marcon; MUNIZ, Jaqueline Nogueira. *Floração e polinização*. 2012.

MCCRABY, Kenneth W.; GEROFF, Ray K.; GIBBS, Jason. Malaise trap sampling efficiency for bees (Hymenoptera: Apoidea) in a restored tallgrass prairie. **Florida Entomologist**, v. 99, n. 2, p. 321-323, 2016.

NUTTMAN, Clive V; OTIENO, Mark; KWAPONG, Peter K; COMBEY, Rofela; WILMER, Pat and POTTS, Simon G. The utility of aerial pan-trapping for assessing insect pollinators across vertical strata. **Journal of the Kansas Entomological Society**, v. 84, n. 4, p. 260-270, 2011.

PEREIRA, Felipe Walter; GONCALVES, Rodrigo Barbosa; RAMOS, Kelli dos Santos. Bee surveys in Brazil in the last six decades: a review and scientometrics. **Apidologie**, v. 52, n. 6, p. 1152-1168, 2021.

PEREIRA, Sônia Aparecida Neves & SOUSA, Cristina Soares de. Levantamento da fauna de abelhas no município de Monte Carmelo-MG. **Revista GeTeC**, v. 4, n. 7, 2015.

PIRES, Mauro Oliveira. 'Cerrado', old and new agricultural frontiers. **Brazilian Political Science Review**, v. 14, n. 3, p. e0004, 2020.

POTTS, Simon G. et al. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. **Trends in ecology & evolution**, v. 25, n. 6, p. 345-353, 2010.

RIBEIRO, Mauro Lambert. **Reserva ecológica do IBGE – Volume 1, Tomo 1**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011a.

RIBEIRO, Mauro Lambert. **Reserva ecológica do IBGE – Volume 1, Tomo 2**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011b.

TAKAHASHI, Frederico Scherr Caldeira et al. Reserva Ecológica do IBGE: Quatro décadas de produção de dados para a sociedade. **Revista Brasileira de Geografia** v. 64, n. 1, p. 146-160, 2019.

TOLER, TRENT R.; EVANS, EDWARD W.; TEPEDINO, Vincent J. Pan-trapping for bees (Hymenoptera: Apiformes) in Utah's West Desert: the importance of color diversity. **Pan Pacific Entomologist**, v. 81, n. 3-4, p. 103-113, 2005.

TUELL, Julianna K.; ISAACS, Rufus. Elevated pan traps to monitor bees in flowering crop canopies. **Entomologia experimentalis et applicata**, v. 131, n. 1, 2009.

VIANA, Thaís Andrade; LOURENÇO, Anete Pedro. Surveys of the bee (Hymenoptera: Apiformes) community in a Neotropical savanna using pan traps. **Papéis Avulsos de Zoologia**, v. 60, p. e20206031, 2020.

VOLPATO, Alessio et al. Using Malaise traps to assess aculeate Hymenoptera associated with farmland linear habitats across a range of farming intensities. **Insect conservation and diversity**, v. 13, n. 3, p. 229-238, 2020.

WICKHAM, Hadley et al. dplyr: A grammar of data manipulation. 2020. [10.32614/CRAN.package.dplyr](https://doi.org/10.32614/CRAN.package.dplyr)

WICKHAM, Hadley et al. Package 'ggplot2', 2024. DOI: [10.32614/CRAN.package.ggplot2](https://doi.org/10.32614/CRAN.package.ggplot2)

WOLOWSKI, Marina; AGOSTINI, Kayna; RECH, André Rodrigo; VARASSIN, Isabela Galarda; MAUÉS, Márcia; FREITAS, Leandro, CARNEIRO, Liedson Tavares; BUENO, Raquel de Oliveira; CONSOLARO, Hélder; CARVALHEIRO, Luisa; SARAIVA Antônio Mauro; SILVA, Cláudia Inês da. Relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil (BPBES). 2019.